

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN DE EDUCADORES FÍSICOS EN UNA NUEVA ERA DIGITAL

INCORPORATION OF TECHNOLOGICAL ELEMENTS AS DIDACTIC MATERIAL IN THE TRAINING OF PHYSICAL EDUCATORS IN A NEW DIGITAL ERA

César Acosta, Alejandra Rodríguez, Mara González y Maricruz Paredes.

César Antonio Acosta Fernández (Xalapa, Veracruz, México, Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen, cesaracosta_84@hotmail.com, ORCID <https://orcid.org/0009-0005-4862-8109>).

How to cite: Acosta, C., Rodríguez, A., González, M., y Paredes, M. (2025). Incorporación de Elementos Tecnológicos como Material Didáctico en la Formación de Educadores Físicos en una Nueva Era Digital. En libro de actas: *XI Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red*. Valencia, 17 y 18 de julio de 2025. Doi: <https://doi.org/10.4995/InRed2025.2025>.

Abstract

The training of physical educators at the Meritorious Veracruz Normal School "Enrique C. Rébsamen" recognizes the urgent need to integrate technological elements as didactic material to enhance learning and motivation in basic education. Despite students' access and familiarity with digital tools, the curriculum lacks specific subjects on the pedagogical design and use of educational software in physical education. This project arises to address the double problem of the lack of teacher preparation in the didactic use of technologies and the growing disconnection between the interests of students and conventional materials. The proposal seeks to train future educators in the critical, creative and pedagogical use of technological resources, taking advantage of everyday digital tools to enrich their practice and connect more effectively with new generations. The incorporation of technology is presented as a fundamental opportunity to innovate the teaching of physical education in the digital age.

Keywords: *Educational technology, Physical education, Teacher training, Educational innovation, Teaching material, Digital tools, Learning, Motivation, Digital age.*

Resumen

La formación de educadores físicos en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” reconoce la necesidad urgente de integrar elementos tecnológicos como

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN DE EDUCADORES FÍSICOS EN UNA NUEVA ERA DIGITAL

material didáctico para potenciar el aprendizaje y la motivación en la educación básica. A pesar del acceso y familiaridad de los estudiantes con herramientas digitales, el plan de estudios carece de asignaturas específicas sobre el diseño y uso pedagógico de software educativo en educación física. Este proyecto surge para abordar la doble problemática de la escasa preparación docente en el uso didáctico de tecnologías y la creciente desconexión entre los intereses del alumnado y los materiales convencionales. La propuesta busca capacitar a los futuros educadores en el uso crítico, creativo y pedagógico de recursos tecnológicos, aprovechando herramientas digitales cotidianas para enriquecer su práctica y conectar de manera más efectiva con las nuevas generaciones. La incorporación de la tecnología se presenta como una oportunidad fundamental para innovar la enseñanza de la educación física en la era digital.

Palabras clave: *Tecnología educativa, Educación física, Formación docente, Innovación educativa, Material didáctico, Herramientas digitales, Aprendizaje, Motivación, Era digital.*

1. INTRODUCCIÓN (ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN)

En la actualidad, la formación docente en educación física enfrenta el reto de integrar tecnologías emergentes como herramientas que potencien el aprendizaje y la motivación del alumnado en educación básica. En este contexto, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, institución formadora de profesionales de la educación, particularmente en la Licenciatura en Educación Física, ha detectado la necesidad de preparar a sus estudiantes no solo en la didáctica tradicional de la asignatura, sino también en el uso crítico, creativo y pedagógico de recursos tecnológicos.

El proyecto surge ante la ausencia de asignaturas específicas dentro del plan de estudios que aborden el diseño o uso de software educativo orientado a la educación física. No obstante, los estudiantes cuentan con acceso y familiaridad con herramientas digitales de uso cotidiano (como apps, dispositivos móviles, plataformas de edición audiovisual, etc.), lo que representa una oportunidad formativa.

La propuesta responde a una problemática doble: por un lado, la escasa preparación de los futuros docentes en el uso didáctico de tecnologías, y por otro, la creciente desconexión entre los intereses del alumnado de educación básica y los materiales didácticos convencionales. Diversos estudios (Salinas, 2004; Area, 2010; Cabero & Llorente, 2015) coinciden en que los entornos educativos deben integrar experiencias tecnológicas significativas que respondan a los cambios culturales y sociales de la era digital. Esta innovación busca precisamente eso: hacer frente a la brecha pedagógica-tecnológica en la enseñanza de la educación física, promoviendo una formación más pertinente, actualizada y con mayor capacidad de respuesta ante los desafíos contemporáneos del aula, y a las necesidades reales y contemporáneas de los alumnos.

La integración de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación física (EF) se ha convertido en una necesidad imperante en el contexto educativo actual, especialmente en la formación de futuros docentes. En México, según datos del INEGI (2020), el 91.8% de los jóvenes entre 15 y 29 años posee un teléfono celular, lo que refleja una alta penetración tecnológica en las generaciones actuales (Quadratin, 2023). Este acceso masivo a dispositivos móviles y aplicaciones ha transformado las expectativas de los estudiantes, quienes están acostumbrados a entornos ricos en estímulos audiovisuales e interactivos. Sin embargo, en el ámbito de la EF, el uso de material didáctico tradicional (como cuerdas, aros y pelotas) sigue predominando, lo que puede limitar la motivación y el aprendizaje significativo en un alumnado inmerso en la era digital.

Esta propuesta se desarrolló en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” (Xalapa, Veracruz), en el marco de la Licenciatura en Educación Física, con un grupo de 27 estudiantes de

segundo año (plan de estudios 2022). El perfil de los participantes incluye futuros docentes con edades entre 19 y 23 años, familiarizados con herramientas tecnológicas en su vida cotidiana, pero con escasa experiencia en su aplicación pedagógica. La innovación surge como respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas docentes en EF, alineándolas con las demandas de los estudiantes de secundaria, quienes serán los beneficiarios finales de estas estrategias.

La literatura respalda esta iniciativa: Gozávez destaca que la EF es un campo fértil para integrar recursos tecnológicos, mientras que Pérez y Albarrán (2023) subrayan la importancia de adaptar la enseñanza a la sociedad contemporánea. Asimismo, el rezago educativo en México, agravado por la falta de innovación en los procesos formativos (Pineda, 2023), justifica la urgencia de preparar a los docentes para utilizar herramientas tecnológicas de manera efectiva. Este proyecto busca cerrar esta brecha, promoviendo un enfoque tecnopedagógico que fomente aprendizajes significativos y sostenibles.

1.1 MARCO TEÓRICO

1.1.1 IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

Las tecnologías de la información y la comunicación han creado un contexto especial para la diversificación, ampliación y profundización de nuevas estrategias pedagógicas de gran soporte para el educador, ya que estos nuevos medios presentan innegables ventajas frente a las estrategias tradicionales, destacándose por mejorar la motivación del educando con un mayor dinamismo, interactividad y colorido en la presentación de la información y potenciar los diferentes estilos de aprendizaje. Atendiendo a Gozávez: "La educación física se presenta como un campo fértil, no sólo para utilizar distintos recursos tecnológicos y audiovisuales, técnicas de simulación o programas de ordenador, sino también para hacer que el propio alumnado invente y cree sus propias soluciones en función de las necesidades que plantee la actividad física". A continuación, se indican una serie de beneficios que se corresponden al uso de las TIC en EF:

- Aumento de la motivación y el interés. Reflexión e interpretación por parte del alumnado.
- Permite la realización de diversos procedimientos, experimentación, simulación, pausa, retroceso, ensayo.
- El alumnado puede participar activamente en su propio proceso de formación.
- Favorece la participación en las actividades didácticas.
- Otorga mayor libertad para tomar decisiones y ejecutarlas.
- Posibilita la iniciativa y creatividad porque hay distintas formas de realizar la actividad.
- Posibilita atender de forma más ajustada al alumnado con necesidades educativas específicas.
- Facilita el análisis y la evaluación de cada una de las actuaciones de los estudiantes.

1.1.1 BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

Contemplación y dominio del contenido: Los profesores y los educadores pueden diversificar los recursos utilizados en la programación e implantación de las unidades, controlando las informaciones necesarias para su puesta en práctica, así como las distintas estrategias y tareas utilizadas. Incremento de la motivación: El uso de diferentes soportes tecnológicos, canales, apoyos, imágenes, videos, etc. rompe la rutina diaria, aumenta la atención del alumnado, otorga frescura a la tarea escolar y fomenta la curiosidad por parte del estudiante. Además, posibilita que el alumno sea más activo en el aprendizaje al interactuar con el material y aumente su autoconciencia. Mejora de la adquisición de habilidades y destrezas motrices: Los materiales basados en la TIC no se limitan a las exposiciones, sino que emplean videos de modelos de actividades motoras o simulaciones que permiten a los alumnos diferenciar claramente y con detalle las características técnicas dentro de cada habilidad. Igualmente, la mayor interacción de los alumnos promueve el estudio y el trabajo autónomo. Apego a los intereses reales de los estudiantes: El aula, a través de la Tecnología Educativa, se abre a un abanico de recursos inmensamente grande, convirtiéndose en una fórmula ideal para adaptar y personalizar todos sus recursos a las inquietudes y curiosidades reales que poseen los

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN DE EDUCADORES FÍSICOS EN UNA NUEVA ERA DIGITAL

alumnos. Utilizando medios interactivos y normas de seguimiento se ajustarán los recursos didácticos de tal forma que cada estudiante avanzará de manera diferente, según sus competencias y posibilidades.

1.1.2 AUMENTO DE LA MOTIVACIÓN

A nivel motivacional, tanto los resultados obtenidos en la fase cualitativa como en la cuantitativa son claros en la percepción de ambas partes implicadas por la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, afirmando un aumento de la motivación en ambos casos. Esta primera percepción coincide con los resultados obtenidos respecto al aumento de la motivación del alumnado a través de la implementación de herramientas digitales. Se atribuye a la circunstancia de que este nuevo medio posibilita la excepcionalidad de la actividad, demanda más del alumnado, le permite participar de forma activa y con un papel protagonista, permite el acceso a distintas fuentes de información y respaldarse en ellas, posibilita mejoras en el ambiente de aprendizaje, incrementa el interés y ocasiona el aprendizaje de información valiosa. Las TIC son aceptadas como medios eficaces para enseñar y para aprender.

Respecto al profesorado, los resultados ligados a la motivación han sido coincidentes con estudios previos, apreciándose un aumento motivacional a través del impacto positivo de la enseñanza con nuevas herramientas. Ambas percepciones coinciden en que la motivación disminuye con la falta de formación y tiempo para adaptarse a herramientas novedosas. El análisis cualitativo ha demostrado que no existe un cambio en la motivación docente antes o después de las sesiones, ya que esta percepción comienza a producirse a lo largo de las mismas, apreciando su aprovechamiento en cuanto a infinidad de posibilidades y aplicaciones en su labor docente, acrecentando a medida que el impacto de las sesiones va teniendo lugar. Al ser una afirmación prácticamente unánime por parte de los/as entrevistados/as confirmando su grado de motivación, creemos que la presencia de este elemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de herramientas digitales enriquece notablemente la labor del docente y despertó un interés especial en nuestra futura investigación.

1.1.3 DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN

Igualmente, la implementación de esta nueva forma de abordaje didáctico le exigirá al docente implicarse en la capacitación y actualización de conocimientos acerca del uso de las tecnologías como soportes curriculares. En este sentido, parece crucial, entre otras dimensiones, la de tipo pedagógica, ya que es el docente quien actúa en todos los aspectos de los procesos interactivos de enseñanza y las estrategias pedagógicas son intencionalmente aplicadas de forma planificada y sistemática. En otras palabras, el docente de educación física debe conocer y aplicar los tipos de exposición de contenidos basada en motivación, la estructuración en plantillas, la planificación de actividades y otra serie de elementos que determinarán su estilo docente para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

1.1.4 RESISTENCIA AL CAMBIO

En un afán por querer realizar algo nuevo, debemos tener cuidado de no materializar un cambio por el mero deseo de hacerlo. Si analizamos las múltiples personalidades y comportamientos de las personas con respecto a las resistencias al cambio, nos encontramos con un amplio abanico de posibilidades en sus formas de manifestarse. Tenemos gente muy activa que impulsa el cambio o, por el contrario, actitud ultraconservadora. También hay individuos que son muy proclives a determinados cambios, pero no a otros. Existe la curiosa situación, bastante común, de que algunos aceptan las innovaciones y, tiempo después de haberlo hecho, la rechazan. Inclusión más reciente al tema, en un mundo en perpetua evolución, es el complemento más necesitado por el Homo Sapiens, el eterno aprendiz y explorador.

Dentro de la personalidad, encontramos que la actitud hacia el cambio jugará un papel importante: aquellas personas neutralmente orientadas hacia el mismo suelen ser nómadas morales, cambian lo que sea si lo perciben entretenido o novedoso. Otros, por el contrario, forman parte de un patrón más perseverante en el que con insistencia y trabajo sopesan ventajas y desventajas antes de dar un paso. La tecnología es una

causa de comportamientos muy ambivalentes; de hecho, todo lo relacionado con el hecho tecnológico está envuelto en una paradoja. Si analizamos las relaciones entre la tecnología y el llamado cambio educativo, podemos hacerlo desde puntos de vista muy diversos, por ejemplo: el que supone para un suceso mejora de la práctica, ya que gracias a las innovaciones técnicas se introduce nuevo material facilitador para el docente, aumentando el nivel de familiarización del alumno en mayor o menor medida. Además, la oferta didáctica puede enriquecerse. Al docente que desee introducir elementos tecnológicos para enriquecer su labor cada vez le resultará más sencillo porque la tecnología, por su propia naturaleza, va en evolución constante. No ha de tener conocimientos farragosos sobre la nueva adquisición.

2. OBJETIVOS

Los siguientes objetivos son medibles (a través de observaciones, encuestas y análisis de resultados), realistas (basados en recursos accesibles como smartphones y apps gratuitas) y coherentes con la necesidad de modernizar la EF.

2.1 OBJETIVOS GENERALES:

- Incorporar elementos tecnológicos como material didáctico en las sesiones de educación física diseñadas por futuros docentes, para mejorar la motivación y el aprendizaje significativo de los estudiantes.
- Incorporar elementos tecnológicos, como material didáctico, en la en la práctica de las sesiones de Educación Física, a fin de fortalecer su eficacia en las sesiones de clase en educación básica, mejorando la atención a la misma y el gusto por ella, contribuyendo la construcción de conocimientos significativos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Analizar la influencia de los estímulos tecnológicos en la atención y participación de los estudiantes durante las sesiones de EF.
- Diseñar actividades de EF que integren dispositivos portátiles y aplicaciones móviles, alineadas con los contenidos y expectativas de agreso del plan de estudios 2022.
- Evaluar el impacto de estas actividades en el desarrollo de competencias psicomotoras y cognitivas de los estudiantes.
- Fomentar en los futuros docentes habilidades tecnopedagógicas para la planeación y ejecución de sesiones innovadoras.
- Sensibilizar a los futuros docentes sobre la importancia de utilizar recursos tecnológicos en el contexto educativo actual.
- Explorar y seleccionar herramientas digitales disponibles que puedan ser utilizadas con fines didácticos en la enseñanza de la educación física.
- Diseñar y experimentar actividades lúdico-motrices que incluyan tecnología como medio de estímulo y mejora del aprendizaje.
- Aplicar al menos una actividad con integración tecnológica durante la práctica profesional en escuelas de educación básica.
- Valorar críticamente los logros, resistencias y desafíos en el uso de dichos materiales, como insumos para la mejora continua.

3. DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN

El proyecto se implementó durante el ciclo escolar 2024-2025 con los 27 estudiantes del grupo C de la Licenciatura en Educación Física. La metodología combinó enfoques cualitativos y prácticos, inspirados en estrategias como el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación (Vizueté et al., 2023). Los estudiantes con los que se desarrolla estaban por incorporarse a la etapa de prácticas profesionales en condiciones reales de trabajo docente. Se buscó siempre aplicar con ellos una metodología activa, experiencial y centrada en el aprendizaje significativo para lograr una convicción en ellos por esta innovación. Se estructuró en cuatro fases:

1. Análisis y Contextualización:

Los estudiantes realizaron un diagnóstico sobre el material didáctico tradicional, identificando la limitada capacidad para captar la atención de las generaciones actuales de la que adolece el personal docente, o al menos expresan en colectivos docentes. Se revisaron estudios como el de García et al. (2023), que destacan la necesidad de formación docente en TIC para estrategias inclusivas. Mediante dinámicas comparativas se generaron experiencias donde los estudiantes realizaron actividades físicas con y sin elementos tecnológicos, observando los niveles de atención, motivación y disfrute. Se buscó generar reflexión sobre la pertinencia de adaptar los estímulos a las características del alumnado actual.

2. Diseño de Actividades:

Los normalistas identificaron herramientas tecnológicas a su alcance (apps móviles, videos, QR, proyectores, sensores, etc.), reconociendo su potencial pedagógico. No se buscó enseñar programación, sino fomentar el uso educativo de herramientas ya disponibles. Se propusieron actividades que integraran elementos tecnológicos específicos:

- Dispositivos Portátiles.
- Aplicaciones Móviles.
- Software Educativo.

3. Experimentación y puesta en prueba de iniciativa:

Diseñaron actividades integrando dichas herramientas, las probaron entre sus compañeros y posteriormente realizaron adaptaciones con retroalimentación del docente. Esta fase promovió la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico.

Las actividades se aplicaron en sesiones prácticas dentro y fuera del aula, simulando contextos reales posibles presentes en las escuelas de práctica. Por ejemplo, una sesión de expresión corporal usó un juguete electrónico con estímulos audiovisuales (luces y sonidos) para guiar movimientos rítmicos, mientras que otra empleó códigos QR con actividades interactivas. Cada actividad se comparó con su versión tradicional (sin tecnología) para evaluar diferencias en motivación y aprendizaje.

4. Aplicación en la práctica profesional:

Durante su estancia en escuelas de nivel básico, los estudiantes aplicaron clases que incluyeron al menos una actividad con apoyo tecnológico. Se documentaron experiencias, dificultades y resultados.

5. Evaluación:

Se sistematizaron los hallazgos mediante sus diarios de campo, encuestas de percepción y

autoevaluaciones, analizando la viabilidad, impacto y sostenibilidad del uso de tecnología en estos contextos. En algunos casos, por reglamentación interna de las escuelas de práctica, se logró la generación de videos de la puesta en marcha de esta iniciativa para medir su impacto. La originalidad radica en la combinación de herramientas cotidianas (smartphones) con fines pedagógicos, adaptadas a un contexto de formación docente.

Este enfoque se apoya en la literatura: Intriago y Maximi (2023) destacan que las TIC incrementan la motivación docente y estudiantil, mientras que Ballesteros-Vásquez et al. (2025) abogan por una tecnopedagogía innovadora.

Esta propuesta está sustentada en enfoques pedagógicos contemporáneos que promueven el uso crítico de las TIC (Cabero, 2006; Prensky, 2010) y responde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, al considerar al docente como un mediador activo y creativo del aprendizaje.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Los principales resultados a los que se llegó se pueden puntualizar de la siguiente manera:

- Alta motivación del alumnado normalista al trabajar con tecnología, reportando mayor disfrute, implicación y creatividad en las sesiones prácticas.
- Elaboración de actividades innovadoras, como circuitos motores guiados por códigos QR, retos físicos con apps de conteo, juegos interactivos proyectados, entre otros.
- Aplicación exitosa en escuelas básicas, con buena recepción por parte de los alumnos y evidencias fotográficas y videográficas del desarrollo de las actividades.
- Dificultades identificadas: resistencia de algunos docentes titulares, limitación de recursos tecnológicos en ciertas escuelas, y necesidad de mayor tiempo de planeación para integrar adecuadamente los recursos.
- Mejoras propuestas: realizar alianzas con direcciones y supervisiones escolares para facilitar el acceso a dispositivos y fomentar una cultura institucional que respalde la innovación pedagógica.

Los resultados se analizaron mediante un enfoque mixto: observaciones cualitativas (notas de campo) y datos cuantitativos (encuestas y métricas de rendimiento). Los hallazgos fueron:

- **Consecución de Objetivos:**
 - El 85% de los estudiantes reportó mayor atención y participación con actividades tecnológicas frente al 60% con material tradicional.
 - Se diseñaron más de 30 actividades con elementos tecnológicos y digitales, todas alineadas con los programas de estudios.
 - El 90% de los futuros docentes expresó confianza en usar implementos tecnológicos y digitales en sus prácticas profesionales.
- **Evidencias:**
 - Diarios de campo.
 - Rúbricas de observación.
 - Elementos foto y videográficos.

El objetivo de evaluar competencias cognitivas no se alcanzó plenamente debido a la falta de instrumentos específicos y cortos periodos de la práctica de los alumnos, lo que se abordará en futuras iteraciones.

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN DE EDUCADORES FÍSICOS EN UNA NUEVA ERA DIGITAL

La metodología de evaluación se basó en la triangulación de datos: observación directa, retroalimentación de los estudiantes y análisis de materiales producidos. Los resultados evidencian la consecución de los objetivos propuestos, con algunas áreas de mejora perfectamente identificadas.

5. EVIDENCIAS

5.1 VIDEO

El siguiente video documenta parte de una sesión de práctica educativa llevada a cabo por estudiantes de la Licenciatura en Educación Física de la BENV, en el marco del proyecto "INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN DE EDUCADORES FÍSICOS EN UNA NUEVA ERA DIGITAL". Dada la complejidad de obtener permisos para grabar en las escuelas de educación básica, este registro único ofrece una valiosa ventana a la aplicación de los conocimientos y las estrategias desarrolladas en el proyecto. En este video, se observa a los futuros educadores físicos implementando actividades diseñadas con material didáctico basado en elementos tecnológicos o digitales. Este enfoque innovador se presenta en contraste con metodologías que emplean materiales tradicionales como cuerdas, aros, pelotas, paliacates y palos de escoba, los cuales también forman parte de su formación integral.

El objetivo de esta práctica es explorar y evaluar la efectividad y el potencial de la integración de la tecnología en la enseñanza de la educación física. A través de las actividades registradas, se puede apreciar cómo los estudiantes buscan dinamizar las clases, fomentar la participación y adaptar los contenidos a las características de la nueva era digital. Este video se convierte así en una evidencia concreta de cómo el proyecto busca preparar a los futuros docentes para utilizar una variedad de recursos pedagógicos, permitiéndoles seleccionar las herramientas más adecuadas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y responder a las diversas necesidades de los estudiantes de educación básica.

<https://youtube.com/shorts/sFPADJT-iSc?feature=share>.

5.2 FOTOGRAFÍAS

Las siguientes fotografías ilustran la preparación de los futuros educadores físicos de la BENV en el marco del proyecto "INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN DE EDUCADORES FÍSICOS EN UNA NUEVA ERA DIGITAL". Estas imágenes capturan momentos de aprendizaje y diseño de actividades donde los estudiantes exploran la integración de herramientas tecnológicas y digitales en la enseñanza de la educación física.

Se observa a los alumnos inmersos en la creación y adaptación de material didáctico innovador, utilizando recursos digitales para complementar y, en algunos casos, contrastar con el uso de materiales tradicionales como cuerdas, aros, pelotas, paliacates y palos de escoba. Estas sesiones prácticas buscan equipar a los futuros docentes con la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje dinámicas y relevantes para la nueva era digital, ofreciendo un abanico de posibilidades pedagógicas que abarca tanto lo tangible como lo virtual. Las fotografías reflejan un enfoque pedagógico que valora la versatilidad y la adaptabilidad en la formación docente. Al experimentar con ambas modalidades de material didáctico, los estudiantes desarrollan una comprensión profunda de sus fortalezas y limitaciones, preparándolos para tomar decisiones informadas sobre su aplicación en futuros contextos de práctica educativa. Este contraste explícito entre lo tecnológico y lo tradicional fomenta una reflexión crítica sobre cómo enriquecer la enseñanza de la educación física y responder a las demandas de un entorno cada vez más digitalizado, sin perder de vista el valor de los recursos clásicos en el desarrollo motor y las habilidades de los estudiantes.

Fig. 1. Jóvenes preparando y experimentando sus actividades (1)

Fig. 2. Jóvenes preparando y experimentando sus actividades (2)

6. CONCLUSIONES

La integración de elementos tecnológicos como material didáctico en la formación de futuros docentes de EF demostró ser una estrategia efectiva para aumentar la motivación, mejorar habilidades motrices y fomentar competencias tecnopedagógicas. Los resultados confirman lo planteado por Intriago y Maximi

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN DE EDUCADORES FÍSICOS EN UNA NUEVA ERA DIGITAL

(2023) sobre el impacto positivo de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, y por Acosta et al. (original) sobre la necesidad de adaptar la educación a la realidad digital de los estudiantes.

La experiencia confirmó que la tecnología puede ser un material didáctico poderoso en la enseñanza de la educación física, siempre que se integre de forma pedagógica y contextualizada. Esta innovación no pretende sustituir materiales tradicionales, sino enriquecer la práctica docente con nuevas formas de estimular el aprendizaje y adaptarse a las características del alumnado actual.

Los estudiantes desarrollaron competencias didácticas, digitales y reflexivas necesarias para ejercer una docencia pertinente en contextos diversos. A pesar de los retos, la experiencia es replicable, escalable y transferible a otras asignaturas o niveles educativos, siempre que se garantice la formación docente pertinente y se adapte a los recursos disponibles.

Finalmente, se refuerza la idea de que la educación física no puede estar ajena a los procesos de transformación digital. Al contrario, debe ser una de las áreas que mejor aproveche los beneficios del uso creativo de la tecnología, desde una perspectiva ética, inclusiva y centrada en el desarrollo humano.

Esta innovación es transferible a otros contextos educativos (e.g., escuelas secundarias) y sostenible, ya que utiliza herramientas accesibles y de bajo costo. Sin embargo, requiere capacitación continua para los docentes, alineada con las recomendaciones de García et al. (2023). Futuras investigaciones podrían explorar el impacto a largo plazo en el rendimiento académico y la inclusión de estudiantes con necesidades específicas.

7. REFERENCIAS

- Ballesteros-Vásquez, G., et al. (2025). Tecnopedagogía de los profesores de ISAE Universidad: análisis de habilidades innovadoras para el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Espectro Investigativo Latinoamericano*, 7(1), 46-59.
- García, L. M. P., et al. (2023). Formación inicial docente en la adquisición de estrategias didácticas inclusivas con TIC. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 16(2), 73-89.
- INEGI (2020). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Recuperado de: <https://es.statista.com/estadisticas/1092097/tasa-penetracion-telefonos-celulares-mexico/>
- Intriago, J. O. V., & Maximi, N. E. C. (2023). Las tecnologías de la información y comunicación y la motivación del docente en el proceso enseñanza y aprendizaje. *Revista EDUCARE-UPEL-IPB*, 27(1), 274-292.
- Pérez, J. R. P., & Albarrán, L. (2023). La educación física en la sociedad contemporánea. *EmásF: Revista Digital de Educación Física*.
- Pineda, D. (2023). “Es urgente un diálogo abierto y constructivo sobre el uso de la IA en la educación”. *Aula Urbana*.
- Quadratin (2023). Tienen teléfono celular 91.8% de mexicanos entre 15 y 29 años: INEGI. Recuperado de: <https://mexico.quadratin.com.mx/tienen-telefono-celular-91-8-de-mexicanos-entre-15-y-29-anos-inegi/>
- Vizuete, J. D. R., et al. (2023). Gamificación como estrategia innovadora en la enseñanza de Tecnologías de la Información y Comunicación. *Ibero-American Journal of Education & Society Research*, 3(1), 64-73.